

sharoitlarga tezkor moslashuvchanlikni ta'minlashi lozim. Bu esa fuqarolarning manfaatlari va huquqlarini himoya qilishda, davlat va jamiyat boshqaruvida samaradorlikni oshirishda muhim ahamiyatga ega.

Demak, O‘zbekistonda qonunchilik tashabbuskorligi tizimi demokratiyaning ma’naviy tamoyillari va xalqaro huquq normalari asosida jamiyatning barqaror rivojlanishi va davlat siyosiy tizimining qonuniyligini ta'minlashda muhim omil hisoblanadi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

13. O‘zbekiston respublikasi konstitutsiyasi (elektron resurs) kiritish rejimi: <https://lex.uz/uz/docs/-6445145> (kuchga kirgan sana 01.05.2023)
14. Davlat rahbari ishtirokida jamiyat muammolarini yechish, taraqqiyot strategiyasiga oid videosektor yig‘ilishi 26.01.2022 yil (elektron resurs) Kirish rejimi: <https://kun.uz/92638222>
15. Sh.Mirziyoyev. “Yangi O‘zbekiston strategiyasi”. Toshkent, “O‘zbekiston” nashriyoti, 2021. 239-b.
16. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlisga Murojaatnomasi. – Toshkent. 2018-yil, 28-dekabr, www.president.uz.
17. Umumjaxon inson huquqlari deklaratsiyasi. Toshkent 1994 yil.
18. O‘RQ-60-son 11.10.2006. Qonunlar loyihalarini tayyorlash va O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasiga kiritish tartibi to‘g‘risida. <https://lex.uz/docs/1069260>.

YANGI KONSTITUTSIYADA FUQAROLIK JAMIYATI INSTITUTLARINING MAQOMI VA ULARNING ROLI

Mamasoliyev Muhammadsodiq Shokirjon o‘g‘li

Namangan davlat universiteti

Yuridik fakulteti 1-bosqich talabasi

Ilmiy rahbar: Yu.f.d (PhD) I.X.Atamirzayev

Annotatsiya.

Mazkur maqolada O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasida fuqarolik jamiyati institutlariga berilgan konstitutsiyaviy maqom, ularning huquqiy asoslari va jamiyat taraqqiyotidagi o‘rni tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: fuqarolik jamiyati, Konstitutsiya, nodavlat notijorat tashkilotlari, mahalla, jamoatchilik nazorati, demokratiya, ochiqlik, shaffoflik, fuqarolik institutlari, huquqiy davlat.

В статье анализируется конституционный статус институтов гражданского общества, закрепленный в Конституции Республики Узбекистан, их правовая основа и роль в развитии общества.

Ключевые слова: гражданское общество, Конституция, негосударственные некоммерческие организации, махалля, общественный контроль, демократия, открытость, прозрачность, институты гражданского общества, верховенство закона.

This article analyzes the constitutional status given to civil society institutions in the Constitution of the Republic of Uzbekistan, their legal basis and role in the development of society.

Keywords: civil society, Constitution, non-governmental non-profit organizations, mahalla, public control, democracy, openness, transparency, civil institutions, rule of law.

Globalashuv va ommaviy axborot vositalari rivojlangan davrda fuqarolik jamiyatining ro'li nihoyatda katta ahamiyatga ega. Bugungi kundagi turli xil ijtimoiy tarmoqlarning rivojlanib ketishi va ularning davlatimiz ijtimoiy iqtisodiy hayotiga ta'siri, ya'ni yot g'oyalarning kirib kelishi, yoshlarning ongiga ta'sir qilishining oldini olishda fuqarolik jamiyati institutlarining ro'li nihoyatda katta ahamiyat kasb etadi.

Yoshlarning bilim va saviyalarini oshirish va ularni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda fuqarolik jamiyati institutlarining o'ziga xos ornini bor. Ongli erkin fuqarolargina kishilik jamiyatining eng oqilona shakllarini yaratishga qodirdirlar. Shunday qilib, fuqarolik jamiyati erkin individ va markazlashgan davlat xohish irodasi o'rtasidagi bog'lovchi bo'g'in hisoblansa, davlatning vazifasi parchalanish, tartibsizlik, tanglik, tanazzulga qarshi ish ko'rish, erkin shaxsning huquq va erkinliklarini ro'yobga chiqarish uchun shart-sharoitlar yaratishdan iborat.

Xususan, davlatimiz rahbarining 2021-2025 yillarda "Fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi farmoni va ushbu hujjat asosida tasdiqlangan "yo'l xaritasida"gi jamoatchilik nazorati, davlat boshqaruvi va

ijtimoiy loyihalarni amalga oshirishda fuqarolik jamiyati institutlarining ishtiroki darajasini oshirishda fuqarolik jamiyati institutlarining ishtiroki darajasini oshirish masalasi ustuvor vazifa etib belgilangan.

2022-yilning 13-yanvar kuni «Taraqqiyot strategiyasi» markazi, Oliy Majlis huzuridagi Nodavlat notijorat tashkilotlarini va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlarini qo‘llabquvvatlash jamoat fondining mablag‘larini boshqarish bo‘yicha parlament komissiyasi, Oliy Majlis huzuridagi Jamoat fondi hamda O‘zNNTMA hamkorligida „Yangi O‘zbekistonning 2022–2026-yillarga mo‘ljallangan taraqqiyot strategiyasi loyihasi – xalqchil va insonparvar davlat poydevori” mavzusida davra suhbatini tashkil etildi. Shu bilan birga, fuqarolik jamiyati institutlari ijtimoiy-iqtisodiy ko‘rsatkichlari past bo‘lgan shahar va tumanlarni rivojlantirish, aholining ehtiyojmand qismi, nogironlar, xotin-qizlar, yoshlarni kasb-hunarga o‘qitish va bandligiga ko‘maklashish, joylarda aholiga turli ijtimoiy-maishiy, ma‘naviy-ma‘rifiy xizmatlar ko‘rsatish kabi soha va yo‘nalishlarda aniq maqsadli chora-tadbirlarni amalga oshirish bo‘yicha o‘z tashabbuslarini bildirdi.

O‘zbekiston Prezidenti farmoni bilan tasdiqlangan 2021—2025-yillarda fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasida fuqarolik jamiyati institutlarini davlat tomonidan subsidiyalar, grantlar va ijtimoiy buyurtmalar shaklida qo‘llabquvvatlash hajmini 2025-yilda 1,8 baravarga oshirish va ajratiladigan mablag‘ miqdorini 70 milliard so‘mga yetkazish vazifasi belgilangan. BMT Inson huquqlari kengashining 2017-yilgi hisobotida fuqarolik jamiyati institutlari inson huquqlarini himoya qilish, korrupsiyaga qarshi kurashish, kambag‘allikni qisqartirish, global ochlikning oldini olish kabi muammolarni hal etishda muhim vosita sifatida e‘tirof etilgan.

Chunki ijtimoiy muammolarni hal qilishda fuqarolik jamiyati institutlari katta salohiyatga ega. Fuqarolik jamiyati – konstitutsiyaviy huquq nazariyasida huquq va demokratiyaga asoslangan ijtimoiy hayotning zarur oqilona usuli; insonga uning iqtisodiy, siyosiy va madaniy hayoti shakllarini erkin tanlash kafolatlanadiga qonun ustuvorligi va inson huquqlari hamda erkinliklari qaror topadigan, ko‘p partiyaviylik, siyosiy institutlar, mafkura va fikrlarning xilma-xilligi

ta'minlanadigan hamda o'zini o'zi boshqarish organlarining mavqei baland bo'lgan ijtimoiy tuzum.

O'zbekiston Respublikasining 2023-yil 1-mayda kuchga kirgan Yangi Konstitutsiyasida "Fuqarolik jamiyati institutlari" deb nomlangan bob asosan ijtimoiy munosabatlarda fuqarolik jamiyatining ro'lini muhim ekanligini o'zida aks ettirgan. Ushbu bobdagi 69-moddada fuqarolik jamiyati institutlari, shu jumladan, jamoat birlashmalari va boshqa nodavlat notijorat tashkilotlari, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari, ommaviy axborot vositalari fuqarolik jamiyatining asosini tashkil etish belgilandi.

Shuningdek, 72-moddada davlat nodavlat notijorat tashkilotlarining huquqlari va qonuniy manfaatlariga rioya etilishini ta'minlashi, ularga jamiyat hayotida ishtirok etish uchun teng huquqiy imkoniyatlar yaratishi hamda davlat organlari va mansabdor shaxslarning nodavlat notijorat tashkilotlari faoliyatiga aralashishiga, shuningdek, nodavlat notijorat tashkilotlarining davlat organlari va mansabdor shaxslar faoliyatiga aralashishiga yo'l qo'yilmasligi belgilandi.

Fuqarolik jamiyatining asosiy belgilari Erkin individlar uyushmasi, o'zaro hamkorlikka asoslangan ijtimoiy tuzilma, murakkab tuzilishga ega bo'lgan plyuralistik tizim, o'zini o'zi rivojlantiradigan va o'zini o'zi boshqaradigan tizim kabi belgilardan iborat. Fuqarolik jamiyatining eng muhim omillari iqtisodiy erkinlik, mulk shakllarining rangbarangligi, bozor munosabatlari, inson va fuqaroning tabiiy huquqlarini so'zsiz e'tirof etish va himoya qilishdan iborat. Hokimiyatning qonuniyligi va demokratik xususiyati, Qonun va odil sud oldida hammaning tengligi, har bir shaxsning yuridik jihatdan ishonchli himoyalanganligi, hokimiyatning uchga bo'linishi va hokimiyatlarning o'zaro aloqasi prinsipiga asoslangan huquqiy davlat, Siyosiy va mafkuraviy pluralizm, konstruktiv muxolifatning mavjudligi, so'z va matbuot erkinligi, ommaviy axborot vositalarining mustaqilligidir.

Yangilangan Konstitutsiya timsolida milliy qonunchiligimizda birinchi marotaba fuqarolik jamiyati institutlarining tarkibi ochib berildi. Ushbu institutlar fuqarolik jamiyatining asosini tashkil etishi mustahkamlandi.

Asosiy qonunimizning 69-moddasiga ko'ra: «Fuqarolik jamiyati institutlari, shu jumladan jamoat birlashmalari va boshqa nodavlat notijorat tashkilotlari, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari, ommaviy axborot vositalari fuqarolik jamiyatining asosini tashkil etadi. Fuqarolik jamiyati institutlarining faoliyati qonunga muvofiq amalga oshiriladi».

Konstitutsiyaning eski matnida «jamoat birlashmalari» tushunchasiga berilgan ta'rif yanada aniqlashtirildi. Bosh qomusimizning 70-moddasi jamoat birlashmalari faoliyatini kafolatlovchi norma bilan to'ldirildi.

Endilikda ushbu konstitutsiyaviy moddaga binoan:b «O'zbekiston Respublikasida kasaba uyushmalari, siyosiy partiyalar, olimlarning jamiyatlari, xotin-qizlar tashkilotlari, faxriylar, yoshlar va nogironligi bo'lgan shaxslar tashkilotlari, ijodiy uyushmalar, ommaviy harakatlar hamda fuqarolarning boshqa birlashmalari jamoat birlashmalari sifatida e'tirof etiladi. Jamoat birlashmalarini tarqatib yuborish, ularning faoliyatini taqiqlab yoki cheklab qo'yish faqat sud qarori asosidagina amalga oshiriladi».

Shu bilan birga, davlat organlari va mansabdor shaxslarning nodavlat notijorat tashkilotlari faoliyatiga aralashmasligi, demakki davlat organlari va fuqarolik jamiyati institutlari bir-biridan mustaqil ravishda faoliyat olib borishi kafolatlab qo'yildi.

Yangi tahrirdagi Bosh qomusimizning 72-moddasi ikkinchi bandiga asosan: «Davlat organlari va mansabdor shaxslarning nodavlat notijorat tashkilotlari faoliyatiga aralashishiga, shuningdek nodavlat notijorat tashkilotlarining davlat organlari va mansabdor shaxslar faoliyatiga aralashishiga yo'l qo'yilmaydi».

Bundan tashqari, Asosiy qonunda fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlash masalasi Vazirlar Mahkamasining vakolatlari qatoridan joy oldi. Konstitutsiyaning 115-moddasi oltinchi bandiga ko'ra, Vazirlar Mahkamasi: «fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlarini amalga oshiradi, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish hamda ijtimoiy sheriklik

dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirishda ularning ishtirok etishini ta'minlaydi».

Shuni ham qayd etish joizki, Konstitutsiyaning 115-moddasi o'ninchi bandida hukumatning asosiy vakolatlaridan biri sifatida: «ijro hokimiyati organlarining ishida ochiqlik va shaffoflikni, qonuniylik va samaradorlikni ta'minlash, ularning faoliyatida korrupsiya ko'rinishlariga qarshi kurashish» vazifasi belgilangan. Bu, o'z navbatida, ayni jarayonlarda fuqarolik jamiyati institutlari tomonidan jamoatchilik nazorati olib borilishini ham nazarda tutadi.

Xususan, Fuqarolik jamiyatni rivojlantirishda O'zbekiston Respublikasining Prezidentining qarori qabul qilindi. Unda fuqarolik jamiyatni shakllanishini monitoring qilish mustaqil instituti Ta'sischi kengashining institutni Fuqarolik jamiyatini rivojlantirish markazi etib qayta tashkil etish haqidagi taklifiga rozilik berildi, xalq bilan muloqat holati va rivojlanishini o'rganish, davlat organlari faoliyatini ochiqligini tahlil qilish, fuqarolik jamiyat institutlarini rivojlantirish, fuqarolik faolligni oshirish, shuningdek, mamlakatni ijtimoiy - iqtisodiy rivojlantirish dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirishda nodavlat notijorat tashkilotlari ishtirokining muammolarini tizimni o'rganish va shunga oid ko'p vazifalarida tashkil etadi.

Mamlakatimizda ochiqlik siyosatini davom ettirish maqsadida "O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi to'g'risida"gi Konstitutsiyaviy qonun loyihasiga faol fuqarolik jamiyatini shakllantirish va jamoatchilik nazorati institutini yanada rivojlantirishga qaratilgan normalar kiritilmoqda. Xususan:

- milliy qonunchiligimizda birinchi marotaba fuqarolik jamiyati institutlarining tarkibi ochib berilmoqda hamda ular fuqarolik jamiyatining asosini tashkil etishi mustahkamlanmoqda;
- davlat byudjetini shakllantirish va uni ijro etish ustidan fuqarolik jamiyati institutlari tomonidan jamoatchilik nazorati olib borilishi haqida yangi modda kiritilmoqda;

- hukumatning asosiy vakolatlaridan biri sifatida “ijro hokimiyati organlarining ishida ochiqlik va shaffoflikni, qonuniylik va samaradorlikni ta'minlash, ularning faoliyatidagi korrupsiya ko'rinishlariga qarshi kurashish, davlat xizmatlarining sifatini va ochiqligini oshirish choralari ko'rish” belgilanmoqda;
- fuqarolarga, ularning soni yuz ming nafardan kam bo'lmasa, qonunchilikka oid takliflarini Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga qonunchilik tashabbusi tartibida kiritish huquqi berilmoqda.

2023 yil 13-15 mart kunlari rasmiy tashrif bilan mamlakatimizda bo'lgan Birlashgan Millatlar Tashkilotining Inson huquqlari bo'yicha Oliy komissari Folker Tyurkning: “Islohotlar jarayonida fuqarolik jamiyatining to'laqonli ishtirokini ta'minlash uchun davlat muassasalari kerakli shart-sharoit yaratishi kerak”, degan tavsiyasiga aynan monanddir.

BMT Oliy komissari tashrifi davomida fuqarolik jamiyati faollari bilan muloqotlarga alohida e'tibor qaratgani bejiz emas. Chunki F.Tyurk ushbu yuksak lavozimga saylanishi bilan mazkur BMT Boshqarmasida taraqqiyotning yangi strategiyasi, ya'ni fuqarolik jamiyati bilan davlat o'rtasidagi sheriklikni kuchaytirish maqsadi belgilab olindi.

Bunday yondashuv O'zbekistonda fuqarolik jamiyatini rivojlantirish bo'yicha olib borilayotgan izchil siyosatga uyg'un va hamohangdir. Folker Turkning: “kuchli fuqarolik jamiyati muhim murvat sifatida inson huquqlari g'ildiragining harakatini ta'minlaydi. Nodavlat tashkilotlar tashqi aralashuvsiz faoliyat yurita olishi suv bilan havodek zarur”, degan fikrlari O'zbekistonda to'la qo'llab-quvvatlangani bu fikrimizni yaqqol tasdiqlaydi.

Inson huquqlari bo'yicha Oliy komissar joylarda oddiy odamlar bilan yuzma-yuz suhbatlashar ekan, davlat tomonidan aholining kambag'al va ehtiyojmand qatlamlariga mahalla orqali tizimli yordam ko'rsatilayotganiga e'tibor qaratdi. Mo'tabar mehmon, shuningdek, mahalla ahli duch keladigan kundalik muammo va hayotiy masalalar yechimida mazkur o'zini o'zi boshqarish instituti nihoyatda muhim ahamiyat kasb etayotganini ma'qulagan.

Asosiy qonunimizda mamlakatimizning ijtimoiy davlat ekanini mustahkamlab qo'yish Yangi O'zbekistonning mazmun-mohiyatiga ham shaklan, ham ma'nan mos bo'ladi, desak adashmagan bo'lamiz.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bu yangi tashabbuslarning ijobati, shubhasiz, mahallalarni fuqarolik jamiyatining tayanch ustuniga, chinakam xalqchil tuzilmaga aylantirishga xizmat qiladi. Binobarin, mahallalar va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlari mamlakatimiz hayotining barcha sohalaridagi qamrovdor islohotlar ustidan jamoatchilik nazorati samaradorligini, shuningdek, fuqarolarning demokratik o'zgartirishlardagi faolligini oshirishda beqiyos o'rin tutadi.

Fuqarolik jamiyatlarining vujudga kelishi va yuksalishi qadimgi sivilizatsiyalardan kelgan. Shuningdek, bugungi kunda ham fuqarolik birlashmalarini qo'llabquvvatlash uchun shart –shaoitlar yaratilmoqda. Jumladan, O'zbekistonda Fuqarolik jamiyatlarini rivojlantirish uchun siyosiy va huquqiy mezonlar shakllantirilib borilyapti. Fuqarolik institutlarini barpo etish va qo'llabquvvatlash uchun O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida fuqarolik jamiyatining asosiy qoidalarni aks ettiruvchi prinsiplar muhrlab qo'yilgan. Shu bilan birga, demokratik islohotlar amalga oshirilishi natijasida fuqarolarning jamiyatda, davlatdagi ishtiroklari ham rivojlanib bormoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. (2023, April 30). *O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi*. Lex.uz. <https://lex.uz/docs/-6445145>
2. Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture. (Yil noma'lum). *Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture*. <https://www.in-academy.uz>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2021, May 5). *2021-2025-yillarda fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida* (O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni). Lex.uz. <https://lex.uz/docs/-6445145>
4. "Fuqarolik jamiyati va inson huquqlari" xalqaro markazi. (Yil noma'lum). *Fuqarolik jamiyati va inson huquqlari*. <http://pravacheloveka.uz/oz>
5. Atamirzayev, I., Musayev, X. Z., & Habibullayev, S. S. (Yil noma'lum). Ўзбекистон Республикаси конституциясида ижтимоий давлатнинг муҳим жиҳатлари [O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida ijtimoiy davlatning muhim jihatlari]. *O'zbekiston*